

Spent Foundry Sand Valorisation in Construction Sector Through the Validation of High-Performance Applications

Valorización de Arenas Residuales de Fundición en el Sector de Construcción mediante la validación en aplicaciones de altas prestaciones

ecosandfill

LAYMAN'S REPORT

LIFE ECO-SANDFILL is co-financed by LIFE Programme, the financial instrument for the Environment and Climate Action of the European Union
Project No.: LIFE15 ENV/ES/000612
www.life-ecosandfill.eu

Project beneficiaries:

Stakeholders:

PROJECT INFORMATION

LIFE ECO-SANDFILL project details

Project reference

LIFE15 ENV/ES/000612

Duration

40 months

Budget

Total costs: 2 313 350 €

EU contribution: 1 343 488 €

Start date

01/07/2016

Consortium

5 Partners from Spain

End date

31/10/2019

LIFE ECO-SANDFILL coordinator

Lucia UNAMUNZAGA

lunamunzaga@azterlan.es

+34 94 621 54 70

www.life-ecosandfill.eu

IK4-AZTERLAN

Aliendalde auzunea 6

48200 Durango

Bizkaia

SPAIN

INDEX / *ÍNDICE*

04

THE CHALLENGE

EL RETO

05

OBJECTIVES

OBJETIVOS

06

VALORISATION STRATEGY

ESTRATEGIA DE VALORIZACIÓN

07

MAJOR ACHIEVEMENTS

PRINCIPALES AVANCES

10

BENEFITS & IMPACTS

BENEFICIOS E IMPACTO

12

DISSEMINATION

DISSEMINACIÓN

Spent Foundry Sand (SFS) generation is part of the intrinsic process of metal casting production by moulds. Its generation amounts to ca.6 Mt annually at EU level, being in most cases (>65%) disposed of in landfills.

LIFE ECO-SANDFILL project's approach turns this SFS into useful feedstock for foundry and other industrial sectors, as construction, leading to reducing landfill of waste and decreasing the associated environmental impacts.

The reuse of foundry sand as fine aggregates in construction applications offers a good opportunity to absorb the amount of reclaimed silica sand that, otherwise, would not be reused for moulds and core manufacturing in foundry, while contributing to enhancing sustainable construction practices, by reducing the carbon footprint of construction works and products.

>6 000 000 t/yr
waste foundry
sand in the EU

> 66 000 000 t/yr
virgin silica sand
consumed by
industry in the EU

IMPACT

Waste landfill
waste of resources (silica)

Extraction of raw materials
Resource depletion,
impacts to ecosystems
(sand mining, dredging)

THE CHALLENGE

La generación de las arenas residuales de fundición es intrínseca al proceso de producción de piezas metálicas por moldeo. Su generación asciende a alrededor de las 6 Mt anuales a nivel de Europa, siendo su gestión habitual la eliminación vía vertedero (65%).

El reto del proyecto LIFE ECO-SANDFILL se orienta a convertir esta arena residual en un recurso útil para otros sectores industriales (construcción) y para la propia fundición, reduciendo su vertido y los impactos ambientales asociados.

La utilización de arena de fundición como árido fino en aplicaciones de construcción ofrece una oportunidad para absorber las cantidades de arena regenerada que no son reutilizadas en fundición para fabricación de moldes y machos, al tiempo que contribuye con prácticas de construcción sostenible, reduciendo la huella ambiental de las obras y productos de construcción.

> 6.000.000 t/a
arena residual de
fundición en la UE

> 66.000.000 t/a
arena de sílice
virgen consumida
por la industria UE

LIFE ECO-SANDFILL project aims at demonstrating the technical, economic and environmental feasibility of using Spent Foundry Sand, adequately processed, as fine aggregate in construction applications: embankments, mortars and Controlled Low Strength Material (CLSM). It also explores high quality reutilisation of reclaimed SFS in foundry sector for core and mould making, as a substitute for new sand. The ultimate goal of the project is to reduce the annual volume of SFS disposed of in landfills, cutting down costs of waste management and raw materials.

Recycling 612 t SFS in foundry and construction sector

Reducing GHG emissions by 120 t eqCO₂ by avoiding extraction of virgin silica sand

✓ Demonstrate that correctly **pre-processed SFS** can be beneficially reused in **construction applications**.

✓ Contribute to a **“close to zero” landfill** for the main solid waste flow in foundry and reverse the current trend of sand excavation from virgin land.

✓ Stimulate **industrial symbiosis and increase competitiveness** in a wide number of sectors (casting, construction, waste management sector)

✓ Produce **good practice guidelines** and policy recommendations for a future standardisation for **SFS exploitation**.

OBJECTIVES

Reciclaje de 620 t de arena residual en el sector de fundición y construcción

LIFE ECO-SANDFILL pretende demostrar la validez, desde un enfoque técnico, económico y medioambiental, de reutilizar las arenas residuales de fundición como material granular en aplicaciones de construcción: terraplenes, morteros y Materiales de Baja Resistencia Controlada (MBRC). Además, se explorarán las posibilidades de reutilizar arenas regeneradas en la fundición, para fabricación de moldes y machos, cómo sustituto de arena nueva. El objetivo final del proyecto es reducir el volumen anual de arena residual de fundición gestionada en vertedero, disminuyendo a su vez los costes de gestión de residuo y los de materias primas.

Reducción emisiones GHG en 120 t eqCO₂ al evitar extracción de nueva arena de sílice

✓ Demostrar que la arena residual de fundición **adecuadamente pre-tratada** puede reutilizarse beneficiosamente en **aplicaciones de construcción**.

✓ Contribuir al **“vertido cero”** del principal flujo de residuo de la fundición y revertir la tendencia actual de excavación de arena virgen de recursos naturales.

✓ Promover la **simbiosis industrial e incrementar la competitividad** de un amplio espectro de sectores (fundición, construcción, gestión de residuos)

✓ Desarrollar **guías de buenas practicas** y recomendaciones de políticas para una futura normalización para la **explotación** de la arena residual de fundición.

The treatment applied to the spent foundry sand consist on the utilization of a novel mechanical reclamation system, which has been integrated in the foundry. In the Sand Reclamation Prototype adjustment, a series of experiments had been run to choose the better process parameters combinations to reclaim the SFS generated by the foundry and achieve the final quality required for the foundry and construction applications.

El tratamiento aplicado a la arena residual de fundición consiste en la utilización de un nuevo sistema de recuperación mecánica integrado en la propia fundición. En la puesta a punto del prototipo de recuperación de arena, se realizaron una serie de ensayos dirigidos a definir la mejor combinación de parámetros de proceso para lograr la calidad final requerida a la arena para las aplicaciones de fundición y construcción.

Foundry Demos: Physical and chemical parameters of the reclaimed sand is tested in order to guarantee its usage as facing sand for moulds. Sand mixtures based on current resin and catalyst are defined to manufacture the moulds, where the liquid steel is poured and casted. Finally, the quality of both mould and casted part is checked.

Demos de Fundición. Se ensayan los parámetros físicos y químicos de la arena recuperada que permiten garantizar su uso como arena de contacto en moldes. Se definen las mezclas basadas en resina y catalizador utilizados para fabricar los moldes donde se vierte el acero líquido. Finalmente, se verifica la calidad del molde y de la pieza fundida.

Construction Demos. The reclaimed sand is characterised according to the aggregates regulations, from the environmental and technical approach. Different substitution ratio of natural sand for SFS are studied for different applications (0%, 10%, 20%, 35%, 50%, 100%) and their performance (workability, durability, mechanical resistance,...), including the monitoring of the main properties at different ages along one year.

Demos de Construcción. La arena regenerada se caracteriza según normativa de aplicación (ambiental y técnica) a los áridos. Se estudian diferentes proporciones de sustitución de árido natural por arena de fundición para distintas aplicaciones (0%, 10%, 20%, 35%, 50%, 100%) y su comportamiento (trabajabilidad, durabilidad, resistencia mecánica...), además de monitorizar propiedades claves a distintas edades a lo largo de un año.

VALORISATION STRATEGY

✓ **IMPURITY REMOVAL ACHIEVED** by LIFE ECO-SANDFILL reclamation technology increases valorisation options for foundry sand, since it

- ✓ Complies with leaching limits for **inert waste** (Decision 2003/33/EC).
- ✓ Fulfils **granular filling** material specifications (PG-3) for tolerable soil in the core and foundation of **embankments** (CBR ≥ 3).
- ✓ Fulfils **mortar aggregates** specifications under standard EN 13139, although being intrinsically fine uniformly graded sand implies careful dosages of SFS in mixtures to obtain the desired final gradation of aggregates for each use.
- ✓ Meets facing sand requirements for mould making in the project foundry.

>90% sand impurities removal

✓ **SECONDARY FINE AGGREGATE IN CONSTRUCTION.**

Due to physical & chemical characteristics of SFS, the substitution ratio should be selected depending on the final application requirements. Experimental results at lab scale suggest:

- ✓ In **embankments**, blend the SFS with borrow material at 80:20 ratio to assure good compactability and stability.
- ✓ 100% replacement of natural sand in **CLSM** (<2 MPa UCS).
- ✓ Up to 50% potential replacement of natural sand in screed mortars with lower resistances (UCS <7 MPa) and, potentially, up to 35% replacement in mortars with higher resistances (UCS >16 MPa).
- ✓ Up to 35% potential substitution of natural sand in non-structural concrete (UCS >15 MPa).

✓ **LA ELIMINACIÓN DE IMPUREZAS LOGRADA** por la tecnología de regeneración LIFE ECO-SANDFILL incrementa las opciones de valorización de la arena de fundición, dado que

- ✓ Cumple los límites de lixiviación para residuos inertes (Decisión 2003/33).
- ✓ Cumple las especificaciones de material de relleno para suelos tolerables (PG3) en las zonas del núcleo y cimentación del terraplén (CBR ≥ 3).
- ✓ Cumple las propiedades de áridos para morteros especificadas en la norma EN 13139, aunque la granulometría fina y uniformemente distribuida típica de esta arena implica una dosificación cuidadosa en las mezclas para obtener la granulometría de áridos deseada en cada uso.
- ✓ Cumple los requisitos para arena de contacto en moldes de la fundición en el proyecto.

Eliminación de >90% impurezas en la arena

✓ **ÁRIDO FINO SECUNDARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN**

Dadas las características físicas y químicas de la arena de fundición, el ratio de sustitución se establece de acuerdo a los requisitos de la aplicación final. Resultados experimentales a escala laboratorio indican:

- ✓ En terraplenes, mezclas de arena de fundición con material de préstamo en proporciones 80:20 aseguran una buena compactabilidad y estabilidad.
- ✓ Reemplazo del 100% de arena natural en MBRC (UCS <2 MPa).
- ✓ Potencial sustitución de hasta 50% de arena natural en morteros de recrecido de bajas resistencias (UCS <7 MPa) y hasta 35% en morteros de resistencias más altas (UCS >16 MPa).
- ✓ Potencial sustitución de hasta 35% de arena natural en hormigón no estructural (UCS >15 MPa).

FOUNDRY DEMOS VALIDATION

- ✓ Valorisation of 600 t of SFS as backing sand in the moulding shop of the foundry along 1 year.
- ✓ Three moulds manufactured with ECO-SANDFILL reclaimed sand as facing sand.
 - ✓ Acceptable workability of the sand mixtures (Bench Life and Strip Time).
 - ✓ Mould mechanical properties: good Scratch Test values and lower Flexural Strength values than control (thermally recovered sand).
 - ✓ Metallurgy quality of casted parts: good surface finish and Mould/Metal Interface Phenomena comparable to conventional parts (cast in moulds manufactured with thermally recovered sand).

600 t SFS recycled in foundry moulding shop

MAJOR ACHIEVEMENTS

VALIDACIÓN DEMOS DE FUNDICIÓN

- ✓ Valorización de 600 t de arena residual de fundición como arena de relleno en la fabricación de moldes a lo largo de un 1 año.
- ✓ Fabricación de 3 moldes con arena regenerada ECO-SANDFILL como arena de contacto.
 - ✓ Trabajabilidad aceptable de las mezclas de arena (vida de banco y tiempo de desmoldeo).
 - ✓ Propiedades mecánicas de los moldes: buenos valores de dureza “Scratch” y valores de resistencia a la flexión más bajos que los moldes de referencia (arena recuperada térmicamente).
 - ✓ Calidad metalúrgica de las piezas fundidas: buen acabado superficial; fenómenos de reacción molde/metal comparables a las piezas de referencia (obtenidas en moldes fabricados con arena recuperada térmicamente).

600 t arena fundición reciclada en moldes

CONSTRUCTION DEMOS VALIDATION

Two mortars demos have been implemented in the new building under construction in AZTERLAN, by the selective partial substitution of natural fine aggregates with reclaimed SFS in materials. Technical viability of screed mortars with up to 20% sand substitution demonstrated in real works.

>6 t SFS valorised in mortar applications in building construction

SELF-LEVELLING MORTAR FOR FLOORING WITH RADIANT HEATING SYSTEM

- Floor screed mortars, CT-C16-F7, indoor use
- 5 % sand (substitution in 0.25-0.50 mm limestone sand fractions)
- Less wáter required
- No variations in usual setting & drying times

FLOWABLE MORTARS FOR BACKFILLING LAYER IN PAVED PATHWAYS

- Semi-dry screed mortars, CT-C16-F4, outdoor use
- 20 % sand (substitution in <0.5 mm silica sand fraction)
- Mechanical properties → gains in resistance

MAJOR ACHIEVEMENTS

VALIDACION DEMOS DE CONSTRUCTION

Se han ejecutado dos demos de mortero en el nuevo edificio en construcción propiedad de AZTERLAN, realizándose una sustitución parcial y selectiva de aridos finos naturales por arena regenerada de fundición. Esta actividad ha servido como demostración en obra real de la viabilidad técnica de morteros de solado que incorporan hasta 20% de arena sustituida.

>6 t arena de fundición valorizada en aplicaciones de morteros en obras de edificación

MORTERO AUTONIVELANTE PARA SUELOS RADIANTES

- Morteros de recrecido CT-C16-F7, uso interior
- 5 % arena (sustitución en la fracción de arena caliza 0.25-0.50 mm)
- Menor consumo de agua
- Sin variaciones en los tiempos de fraguado y secado

MORTEROS FLUIDOS PARA RELLENOS Y RECRECIDOS DE SUELOS

- Morteros semi-secos de recrecido CT-C16-F7, uso exterior
- 20% arena (sustitución en la fracción de arena sílicea <0.5 mm)
- Propiedades mecánicas → aumento de las resistencias

- ✓ Contribution to European strategies on waste, circular economy, resource efficiency and sustainable consumption & production, aiming at promoting waste as a resource and opening up markets for secondary raw materials.
- ✓ Demonstration of the opportunity offered by the construction sector to manage the spent foundry sand generated at European level (> 6 Mt) in a sustainable way. Help progress scientific knowledge to lay down regulations and standards to specify use of SFS as aggregates in construction cementitious bound products
- ✓ Prevention of waste sand generated in foundries, by demonstrating that implementing a further advanced mechanical stage in sand reclamation in foundry can upgrade used sand quality so as to make it valid for facing sand mix in moulds (alternative to thermal reclaimed sand) and/or to reduce the amount of fresh sand in the backing sand mix. Hence, waste flow is decreased, new sand demand declines and lower impact reclamation technologies are applied to enable high-end re-use of SFS in foundry.
- ✓ Improvement of the competitiveness and the image of both industrial sectors, foundry and construction, from the minimization of environmental impacts and production costs.
- ✓ In the local economic context evaluated: 75% savings in sand waste management costs for the foundry per tonne of SFS diverted from landfill and reclaimed in the prototype for reuse in the own moulding shop. Raw material costs decrease: with ECO-SANDFILL reclamation costs amounting to 10.20 €/t, 50 €/t could be saved (>80%) from avoided new sand purchase at the foundry and about 6 € per tonne of silica sand replaced in mortar screed by reclaimed SFS in the construction sector (transport costs of sand to mortar plant excluded).

BENEFITS & IMPACTS

- ✓ Contribución a las estrategias europeas sobre residuos, economía circular, uso eficiente de recursos y consumo & producción sostenibles, orientadas a fomentar los residuos como recursos y abrir nuevos mercados a materias primas secundarias.
- ✓ Demostración de la oportunidad que ofrece el sector de construcción para gestionar de forma sostenible las arenas residuales de fundición producidas en Europa (>6 Mt). Progreso en el conocimiento científico para establecer normas y reglamentos técnicos como agregado en productos ligados base cemento.
- ✓ Prevención de la generación de arena residual en fundición, al demostrar que la aplicación de etapas adicionales de regeneración mecánica avanzada permiten obtener arena de calidad adecuada para su uso en formulaciones de arena de contacto en moldes (alternativa a arena regenerada térmicamente) y/o reducir la cantidad de arena nueva en mezclas de arena de relleno. Empleo de tecnologías de regeneración de arena de calidad con menor impacto ambiental.
- ✓ Mejora de la competitividad e imagen de ambos sectores industriales, fundición y construcción, derivado de la minimización de los impactos ambientales y de los gastos de producción.
- ✓ En el contexto económico local evaluado: Ahorro del 75% de los gastos de gestión de residuos por cada tonelada de arena desviada del vertedero que se regenera en el prototipo, para ser reutilizada en fabricación de moldes en la propia fundición. Disminución de los costes de materias primas: con un coste de la regeneración en el prototipo de 10.20 €/t, podrían ahorrarse 50 €/t de arena nueva que se deje de comprar en la fundición (>80%); y, en el sector de la construcción, alrededor de 6 €/t de arena silíceas reemplazada por arena regenerada de fundición en morteros de solado (sin considerar transporte de la arena a la planta de morteros).

- ✓ Significant reductions of the environmental impacts coming from the potential recovery applicable to the total amounts of the SFS generated by the foundry industry:
 - ✓ CO₂ emissions associated to the ECO-SANDFILL reclamation technology are approximately the same as to landfill (15 kg CO₂/t sand) and just 16% of those of thermal reclamation (100 kg CO₂/t) and as low as 6% of the CO₂ emissions generated by producing new silica sand (transport to foundry not included!)
 - ✓ Primary energy consumed by ECO-SANDFILL reclamation technology is 12% of the energy required by thermal reclaiming at foundry and 7% of the total energy consumption in production of industrial silica sand from quarries.
 - ✓ Shifting from thermally reclaimed sand to ECO-SANDFILL reclaimed sand in the facing sand of moulds manufactured by the project's steel foundry could help reduce primary energy demand and CO₂ emissions by 8% in moulds for medium-end castings (e.g. components for cement industry) and up to by 17% in moulds for high-end casting parts (brake discs).
 - ✓ Reductions of 6% are achieved in Global Warming Potential and Cumulative Energy Demand of each tonne of screed mortar used as backfilling layer of pathways when ECO-SANDFILL reclaimed SFS substitutes 20% of the natural aggregates (mix of limestone and silica sand)

BENEFITS & IMPACTS

Potential saving of 5100 GWh per year and 1000 t CO₂eq avoided by reclamation in foundries of 4 Mt SFS that are currently landfilled in the sector EU wide

1 t SFS recycled in foundry saves 262 kg CO₂eq and 4694 MJ

1 t mortar with 17 wt% SFS in the mix saves 9.5 kg CO₂ eq

- ✓ Significativas reducciones de impactos medioambientales derivadas de la potencial valorización aplicable a la totalidad de la arena residual generada en la industria de fundición:
 - ✓ Las emisiones de CO₂ asociadas a la tecnología de regeneración ECO-SANDFILL son aprox. las mismas que el vertedero (15 kg CO₂/t arena) y representan sólo un 16% de la regeneración térmica (100 kg CO₂/t) y tan solo un 6% de las emisiones de CO₂ generadas por la producción de arena nueva de sílice (transporte a la fundición no incluido!)
 - ✓ La energía primaria consumida por la tecnología ECO-SANDFILL es un 12% de la energía requerida para la regeneración térmica en fundición y un 7% del total de la energía consumida en la producción industrial de la arena de sílice de las minas.
 - ✓ Sustituyendo la arena proveniente de la regeneración térmica por la regenerada en ECO-SANDFILL, como arena de contacto en la confección de moldes, ayuda a reducir la demanda de energía primaria y emisiones de CO₂ en un 8% para las piezas de acabado medio (ej. componentes para la industria del cemento) y hasta un 17% en moldes para piezas de acabado alto (discos de freno).
 - ✓ Se alcanzaron reducciones del 6% en Potencial de Calentamiento Global y Demanda de Energía Acumulativa por cada tonelada de morteros empleados en rellenos y recrecidos de suelo con un 20% de sustitución de arena regenerada en ECOSANDFILL por agregado natural (mezcla de arena caliza y sílice).

A large number of communication & dissemination activities have been carried out in the framework of LIFE ECO-SANDFILL project to share its progress and results among stakeholders and target audiences: metal casting industry, construction sector, waste management sector, institutions, scientific community and society.

Se ha llevado a cabo numerosas actividades de comunicación y difusión en el marco del proyecto LIFE ECO-SANDFILL con el objeto de compartir avances y resultados entre las partes interesadas y el público objetivo: industria de fundición, sector de la construcción, gestores de residuos, instituciones, comunidad científica y la sociedad.

CONGRESS & TECHNICAL FORUMS

iCasT event
Hernani, Gipuzkoa (ES), 5 May 2017
Presentation (oral) of LIFE ECO SANDFILL in "Foundry Sand recycling and environment"

WASCON 2018
Tampere (FI), 6-8 Jun 2018
Presentation (oral) of LIFE ECO SANDFILL in "Recycling of Bricks, Glass and Other Materials"

ISEA-MCC, Mondragon (ES), 21 Jun 2018
Presentation (oral) of LIFE ECO SANDFILL project and networking

Roll-ups describing construction & foundry demos. Type 1 boards

1st LIFE ECO-SANDFILL WORKSHOP (IK4-AZT + all partners)), 9 Nov 2017
Jornada técnica "Iniciativas innovadoras orientadas a impulsar la economía circular de las arenas de fundición"
Networking with LIFE FOUNDRYTILE & national/local RD projects focused on SFS valorisation,

58th IFC PORTOROZ 2018,
Portoroz (SI), 12-14 Sep 2018
Presentation (oral) of LIFE ECO SANDFILL in Session A "Cast and casting technologies"

73rd WFC-2018
Kraków (PL), 23-27 Sep 2018
Presentation (oral) of LIFE ECO SANDFILL in 1t/Technical Session "Ecology + Management"

DISSEMINATION ACTIVITIES

CONGRESS & TECHNICAL FORUMS

FERROFORMA 2017 Trade Fair and associated Forum.
LIFE ECO-SANDFILL project dissemination materials distributed

73rd WFC-2018 Exhibition "Creative Foundry". Krakow (PL), 24-25 Sep 2018

MIDEST. Lyon (FR), 06-08 Mar 2019
LIFE ECO-SANDFILL project dissemination

GIFA - INTERNATIONAL FOUNDRY TRADE FAIR WITH TECHNICAL FORUM 2019,
Delivery of dissemination material, projection of videos and pictures of the project

ecosandfill

Please cite as: Garitaonandia, E.; Delgado, C. (2020). A Layman's Report for the project LIFE ECO-SANDFILL: Spent Foundry Sand Valorisation in Construction Sector Through the Validation of High-Performance Applications (LIFE15 ENV/ES/000612). <https://doi.org/10.5281/zenodo.4672662>

Copyright: © 2020 by the authors. This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).